

NODAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI VA ULARDAGI BOSHQARUV FAOLIYATINI TASHKIL ETISH MEXANIZMLARI

Ashirov Abdirashid Ravshanovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281312>

Annotatsiya. Mazkur maqola mazmunida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida” qarori, bu qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining Nizomi va uning tahlili, Nizom mazmuidan kelib chiqqan holda Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarish va uning faoliyatini nazorat qilish mazmuni haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: boshqaruv, mudira, deriktor, nodavlat, tadbirkor, xususiy-sherikchilik, bitim, nizom, kelishuv, attestatsiya, xodimlarni boshqarish, xodimlarni yollash, xodimlarni tanlash

Аннотация. По содержанию настоящей статьи постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию и развитию системы дошкольного образования», Постановление Кабинета Министров в целях обеспечения реализации данного решения и его анализ, исходя из содержания Положения. Рассмотрено содержание управления семейной негосударственной дошкольной образовательной организацией и контроля за ее деятельностью.

Ключевые слова: управление, директор, директор, негосударственное, предприниматель, частно-товарищество, сделка, устав, договор, аттестация, управление персоналом, подбор персонала, подбор персонала.

Abstract. In the context of this article, the decision of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to further encourage and develop the preschool education system", the Regulation of the Cabinet of Ministers in order to ensure the implementation of this decision and its analysis, based on the content of the Regulation The content of managing a family non-state preschool education organization and monitoring its activities is discussed.

Keywords: management, manager, director, non-state, entrepreneur, private partnership, agreement, regulation, agreement, certification, personnel management, personnel recruitment, personnel selection.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2018-yil 5-aprelda PQ-3651-son qarori qabul qilindi bu qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati bo'yicha ruxsatnoma berish tartibi to'g'risida Nizomi ishlab chiqildi. Mazkur Nizom 7 bobdan iborat bo'lib uning 6-bobi Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarish va uning faoliyatini nazorat qilish deb nomlanadi. Bu bobning mazmunida quydagilar belgilab qo'yilgan.

- Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarish muassis tomonidan amalga oshiriladi.

- Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari har chorakda kamida bir marta o'z faoliyati to'g'risidagi hisobotni tuman maktabgacha ta'lim bo'limiga taqdim etadi.

- Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatini nazorat qilish muassis tomonidan, shuningdek, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda vakolatli davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi.

- Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tomonidan maktabgacha ta'limga qo'yiladigan davlat talablarining va ta'lim-tarbiya dasturlarining bajarilishini nazorat qilish ushbu sohada vakolatli organ - O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan amalga oshiriladi.

- Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini attestatsiyadan o'tkazish, ularning faoliyatini vaqtincha to'xtatib turish va to'xtatish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Bilamizki O'zbekiston Respublikasida uzluksiz ta'lim ta'lim tizimining bosh bo'g'inini Maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimi tashkil etadi. Tegishli meyoriy-huquqiy hujjatdalar maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimi qanday ishlarni amalga oshirishi kerakligi aniq belgilab qo'yilgan. Maktabgacha ta'lim va tarbiya tizim maktabgacha ta'lim tashkilotlarida amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini esa mudira (direktor) boshqaradi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirasining faoliyat turi bo'yicha bir qancha vazifalar bor. Bu vazifalarni fan doirasida tahlil qilib chiqanimizda shu narsa ma'lum bo'ladiki uning fan nuqrai nazaridan birinchi va asosiy vazifasi xodimlarni boshqarishdir. Har qanday mehnat tashkilotida xodim tushunchasi ishlatiladi, bu tushunchaning ilmiy izohi adabiyotlardan quydagicha keltiriladi.

Xodim- ishlab chiqarish yoki boshqaruv operatsiyalarini bajaruvchi va mehnat vositalaridan foydalanish, mehnat predmetini qayta ishlash bilan band bo'lgan mutaxassis.

Xodim tushunchasi ham o'z o'rnida quyidagilarga ajratiladi: *ishchilar, rahbarlar, mutaxassislar va texnik ijrochilar*. Bu sohada ishlatiladigan asosiy tushunchalar ichida xodimlarni boshqarish tushunchasi ham mavjud bo'lib u quydagicha ifodalanadi.

Har qanday tashkilot avvalo xodimlariga bo'lg'usi ehtiyojlarini rejalashtirish vazifasini qo'yadi. Ular asosida quyidagilar shakllanadi:

- tashkilotning ishlab chiqarish dasturi;
- mahsulotni ishlab chiqarish (sotish) ni rejalashtirish strategiyasi;
- tashkilot xodimlarining vujudga kelgan ta'minlanganligi, tuzilishi va sifati.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirasining navbatdagi vazifasi **xodimlarni tanlash** hisoblanadi. Mudira bo'sh o'rinlarga munosib nomzodlarni topish va ularni munosib ish jarayoniga birlashtirish vazifasini bajaradi. Xodimlarni to'g'ri tanlashga bir tomondan bo'sh lavozimga rasmiy talablar, boshqa tomondan xodimlar haqidagi axborotlar, ularni asoslangan ravishda birlashtirishni bajarish uchun aniq asosga tayanadi.

Tashkilot xodimlarini tanlash jarayoni o'z ichiga quyidagi bosqichlarni olishi mumkin:

- tashkilotning xodimlarga ehtiyoji rejasini ishlab chiqarish;
- ishchi kuchi bozorining haqiqiy monitoring olib borish;
- menejerlar haqida xodimlar bo'limiga ma'lumotlarni uzatish;
- nomzodlar uchun talablarni belgilash;
- nomzodlarni kompaniya ichidan va tashqarisidan qidirish;
- xodimlarni tanlash;
- xodimlarni baholash.

Xodimlarni toppish va tanlashning ichki va tashqi manbalari mavjud: masalan, quyidagilar xodimlar tanlashning tashqi manbalari hisoblanadi.

- OTM lari;
- kollejlari;
- ishga joylashtirish bo'yicha vakilliklari;
- ommaviy axborot vositalari;
- internet.

Xodimlarni toppish va tanlashning muhim bosqichi malakali xodim tanlab olinishidan iborat bo'lib, u o'z ichiga quyidagilarni oladi:

- xodimlar komissiyasini tuzib olish;
- xodimga lavozim va talablarni bayon qilish;
- ommaviy axborot vositalariga tanlov haqida e'lon berish;
- nomzodlarning salomatligi va ishlash qobiliyatini tibbiy tekshiruvdan o'tkazish;
 - har bir nomzodni baholash;
- nomzodlarni reyting bo'yicha majmuaviy baholash;
- bo'sh lavozimga nomzodlarni tanlash bo'yicha xodimlar komissiyasining xulosasi;
- lavozimga tasdiqlash va shartnoma tuzish;
- xodimning hujjatlarini rasmiylashtirish va ularni xodimlar bolimiga topshirish.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirasining galdagi vazifasi **nomzodlarni baholash** jarayoni bo'lib bu uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

- manbashunoslik (bibliografik). Xodimlar haqidagi ma'lumotlar, ularni hisobga olish bo'yicha varaq, ariza, tajrimayi hol, ma'lumotlilik haqidagi hujjatlar, ta'rifnoma, rezyumeni tahlil qilishdan iborat bo'ladi;

- xodim bilan inson va uning kasbiy tayyorgarligi haqidagi ma'lumotlarni olish uchun ixtiyoriy shaklda yoki yaxshisi - oldindan tuzilgan sxema bo'yicha «savol-javob» tarzida suhbatlashish (intervyu olish).

- anketa so'rovlarini o'tkazish - o'ziga o'zi baho berish va ularni keyinchalik tahlil qilish uchun maxsus anketa yordamida so'rov o'tkazish;

- baholanayotganini yaxshi biluvchi xodimlarni sotsiologik (anketali) so'rash va shaxs sifatleri diagrammasini qurish;

- baholanayotgan xodimni tashqaridan norasmiy va ishchi holatida kuzatish;

- testdan o'tkazish, ya'ni kasbiy bilim va ko'nikmalar, qobiliyatlarni maxsus testlar yordamida belgilash va keyinchalik ularni «kalitlar» yordamida shifrlarini ochish;

- keskin hodisa, ya'ni vaziyatni yaratish va odamning uni hal qilish jarayonidagi holatini kuzatish;

- ishbilarmonlik o'yini, uning natijalari bo'yicha bilim va ko'nikmalarning tahlili, o'yinchilarning ularni rollari bo'yicha o'rganish; «g'oyalar generatori», «tashkilotchi», «tanqidchi» usullari yordamida.

- nomzodga tahlil qilish va uni hal qilish bo'yicha takliflarni tayyorlash vazifasi bilan berilgan aniq vaziyatning tahlili;

- dasturlashtirilgan nazorat, ya'ni nazorat savollari yordamida kasbiy bilim va ko'nikmalar, aql darajasi, tajriba, ishlash qobiliyatini baholash;

- imtihon (sinov, biznes-rejalarni himoya qilish) ma'lum fan bo'yicha tayyorgarlik va imtihon komissiyasi oldida so'zga chiqishni ko'zda tutuvchi bilim va ko'nikmalarning nazorati.

Bunda bir necha usullardan foydalanishni o'z ichiga oluvchi majmuaviy yondashuv eng yaxshi natijalarni beradi deb hisoblash mumkin. Ushbu ishni o'tkazishda aniq lavozimga talab va nomzodlarning ushbu lavozimga ma'lumotlarini solishtirilishi kerak. Buning uchun lavozimning professiogrammasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirasining navbatdagi vazifasi bu xodimlarni yollash hisoblanadi. Xodimlarni yollash - qidirish va tanlab olishning yakuniy pallasi sanaladi. Yollash jarayonida ish beruvchi va yollanma xodim o'rtasidagi bo'lg'usi munosabatlarning yakuni aniqlab olinishi kerak va u O'zbekiston Respublikasining qonunlari, muassasaviy va boshqa hujjatlar asosida quriladi. Xodimlarni yollash ma'lum va noma'lum muddatga, ma'lum ishni bajarish vaqtiga ko'ra mehnat shartnomasi (kontrakt) bilan rasmiylashtiriladi. Xodimning korxonaga moslashuvi uni qidirish, tanlab olish va yollash bo'yicha ishning muvaffaqiyatlilikining o'ziga xos indikator bo'ladi.

Har bir tashkilotga yangi kelgan xodim moslashish jarayonida quyidagi bosqichlardan oladi:

- vaziyat bilan tanishish;
- moslashish (ko'nikish);
- assimilyatsiyalash (to'liq moslashish);
- identifikatsiyalash (shaxsiy maqsadlarni jamoa maqsadlari bilan tenglashtirish).

Bundan tashqari, mavjud xodimlarni davriy ravishda baholashni (xodimlarning egallagan lavozimlariga mosligini belgilash uchun) amalga oshirish maqsadga muvofiqdir, u quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ularning shaxsiy ulushlarini baholash;
- xodimlarning salohiyatini baholash.

Buning uchun xodimlarning ko'rsatib o'tilgan baholarini o'z ichiga oluvchi majmuaviy baho sifatida xodimlarning attestatsiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun dastlabki ma'lumotlar:

- xodimlarning attestatsiyasi haqidagi qoidalar;
- lavozimning professiogrammasi;
- tashkilotning shtat jadvali;
- xodimlarning shaxsiy ishlari;
- xodimlar bo'yicha buyruqlar;
- psixologik testlar va h.k.

Attestatsiya natijalari bo'yicha xodimni ko'tarish, joyini o'zgartirish yoki pasaytirish haqida qaror qabul qilish uchun asos bo'lishi mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirasining endgi vazifasi bu tashkilot xodimlar martabasini boshqarish hisoblanadi va bu mezon ham boshqa mezonlar kabi ahamiyatli sanaladi. Adabiyotlarda «Martaba» atamasining tor va keng ma'nosini uchratish mumkin. O'tkazilgan tadqiqotlarning natejalariga ko'ra, zamonaviy menejer martabasini quyidagi bosqichlarga ajratish mumkin:

- dastlabki
(25 yoshgacha);

- oyoqqa turishi
(30 yoshgacha);

- ilgari siljishi
(45 yoshgacha);

- saqlanishi
(60 yoshgacha);

- nafaqa
(60 yoshdan
keyin)

Maktabcha ta'lim tashkiloti mudirasining navbatdagi vazifasi **xodimlardan foydalanish** deb nomlanadi va u xodimlarning mehnat salohiyatini samaraliroq amalga oshirish uchun sharoitlarni ta'minlashga qaratilgan tadbirlar majmuasidir.

Tashkilot xodimlardan oqilona foydalanish quyidagilarni imkoniyatlarni ko'zda tutadi:

- ish joylari va xodimlarning miqdoriy va sifatiy muvofiqlashtirilganligiga erishish;
- bandlikning eng samarali shakllarini qo'llash;
- xodimlardan foydalanish chegaralarini tashkilotning joriy va bo'lajak ehtiyojlarini hisobga olish;

- xodimlarning mehnat salohiyatini aniqlash, mehnatni to'liqroq amalga oshirilishiga ko'maklashuvchi ish sharoitlari bilan ta'minlash;

- bandlik tizimiga mehnat qobiliyatining turli darajalariga ega xodimlarni kiritishga tabaqalashtirilgan yondashuvni qo'llash.

Ishchi o'rinlari va xodimlarning sonini muvofiqlashtirishga ish joyini almashtirishlar, xodimlarning rotatsiyasini ko'zda tutuvchi xodimlarni joylariga to'g'ri qo'yish, tashkilot ichidagi safarbarlikni kuchaytirish vositasida erishiladi. Xodimlarni joy-joyiga qo'yish xodimlar tarkibini tarkibiy bo'linmalar bo'yicha oqilona taqsimlashdan iborat. U ishlab chiqarishning o'ziga xosligi, odamning psixofiziologik sifatlarini ishning mazmuniga mos kelishini hisobga olish bilan amalga oshiriladi. Bundan asosan ikkita maqsad ko'zlanadi: bo'linmalarning faol harakat qiluvchi mehnat jamoalarini shakllantirish va xodimlarni joy-joyiga qo'yishning istiqbolliligi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirasi xodimlarni joy-joyiga qo'yishda quyidagi tamoyillarga rioya qilish zarur: xodimning shaxsiy sifatlarini aniqlash, xodimlarning istiqbolliligi va xodimlarni almashtira olishlik talablarga mos kelishi.

Xodimlarni joy-joyiga qo'yish va ulardan yaxshiroq foydalanishga tashkilot ichidagi ish joylarini o'zgartirish ham yordam beradi, uning ostida mehnat taqsimoti tizimidagi xodimlarning joylarini o'zgartirish hamda tashkilot doirasida mehnatni qo'llash joylarini almashtirish jarayonlari tushuniladi. Joylarni bunday o'zgartirishlar avvalo tashkilotning doimo o'zgarib turuvchi ehtiyojlari bilan asoslanadi.

Tashkilot ichida ish joylarini o'zgartirishning quyidagi sabablari mavjud:

- xodimga ko'proq mos keladigan ishni taqdim etish;
- xodimlarga bir-biriga bog'liq mutaxassisliklarni o'zlashtirishga ko'maklashish;
- xodimning tajribasini kengaytirish;
- ishlab chiqarish vazifalarini bajarish.

Xodimlardan yaxshiroq foydalanishda xodimlarning rotatsiyasi, ya'ni ularni muntazam ravishda almashtirilishi ham yordam beradi. Rotatsiyada ishning xarakteri tubdan o'zgarishi mumkin, bu hollarda keng ko'lamli malakaga ega xodim, ishlab chiqarishning rahbariga aylanadi. Agar xodim qardosh mutaxassisliklarning doirasiga kiruvchi bir necha ish joylarini o'zgartirsa, unda ishlab chiqarishning ma'lum uchastkasidagi chuqur va har tomonlama bilimlarga ega mutaxassis shakllanadi. Xodimlarning tashkilot ichidagi safarbarligini ta'minlash ishning unumdorligi va sifati o'sishining zarur sharti bo'la oladi va u xodimlar tarkibining ma'lum darajada barqarorligini ta'minlaydi. Xodimlar joyini o'zgartirish jarayonini ularning yoshiga muvofiq sekinlashtirish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Maktabgacha va maktab ta'lim huzuridagi Maktabgacha ta'lim agentligining “Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining ish hujjatlarini tasdiqlash to'g'risida”gi 2023-yil 28-avgustdagi 99-sonli buyrug'i
2. M.Maxnudova «Muloqot psixologiyasi» o'quv qo'llanma T.: «Turon-iqbol» nashriyoti 2006-yil
3. M. E. Axmedova «Pedagogika nazariyasi va tarixi» o'quv qo'llanma T.: 2011-yil
4. N.M.Ziyavitdinova, Y.M.O'rinov, Sh.N.Xayitov «Menejment» o'quv qo'llanma - T.: «Tafakkur-Bo'stoni», 2012-yil
5. N.K.Yo'Idoshev «Menejment» darslik-Toshkent: «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2018-yil